

MAKTABGACHA TA'LIM SOHASIDA PEDAGOGNING HUQUQIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

¹Rasulxo'jayeva Madina Axmadjonovna, ²Xolmatova Madina

¹Qo'qon universiteti Ta'lim kafedrası dotsenti, ²Qo'qon universiteti Maktabgacha talim va tarbiya nazariyasi va metodikasi I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531797>

Annotatsiya. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarining dolzarb masalalaridan biri tarbiyachilarning huquqiy ong, huquqiy savodxonlik, huquqiy madaniyatini shakllantirish hamda huquqiy madaniyatni yuksaltirishning ilmiy asoslarini tadbiq etish kabi masalalar va tushunchalar tahlil qilinadi. Olingan ma'lumotlarga asoslanib yechimlar va hulosalar bayon etiladi.

Kalit so'zlar: huquqiy ong, huquqiy savodxonlik, huquqiy madaniyat, huquqiy majburiyatlar, pedagog hodimlarning majburiyatlari, huquqiy ta'lim.

Аннотация. В статье рассматривается одним из актуальных вопросов дошкольных образовательных организаций является формирование правового сознания, правовой грамотности, правовой культуры воспитателей и применение научных основ повышения правовой культуры. На основании полученной информации представлены решения и выводы.

Ключевые слова: правосознание, правовая грамотность, правовая культура, правовые обязательства, обязанности педагогов, юридическое образование.

Abstract. The article examines one of the pressing issues of preschool educational organizations is the formation of legal consciousness, legal literacy, legal culture of educators and the application of scientific foundations for improving legal culture. Based on the information received, decisions and conclusions are presented.

Keywords: legal awareness, legal literacy, legal culture, legal obligations, responsibilities of teachers, legal education.

Maktabgacha talim tashkilotining pedagog hodimlarining huquqiy madaniyatini shakllantirish har bir MTT larning hozirgi kundagi dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Biz Maktabgacha talim tashkiloti pedagogik hodimlarida huquqiy madaniyat tushunchasini shakllantirishdan avval, huquqiy ong va huquqiy savodxonlik tushunchalarini oshirishimiz kerak bo'ladi.

Xuquqiy ong ijtimoiy ong shakli, jamiyat a'zolarining mavjud huquqiy munosabatlari va huquqini tushunishi huquq tartibot haqidagi tasavvurida o'z aksini topadi. Xuquqiy ong jamiyat hayotining ijtimoiy siyosiy sharoitlari uning madaniy Xuquqiy demokratik, yoki avtoritar a'nanalari bilan belgilanadi.

Xuquqiy madaniyat- Jamiyatning qonunchilik darajasi, mavjud qonunlarda aholining xabardorlik darajasi, fuqarolarning, mansabdor shaxslarning huquq normalariga rioya qilishi va ularni bajarmagan shaxslarga nisbatan murosasiz bo'lishi tushuniladi.

Xuquqiy madaniyatning ilmiy asoslarini tadbiq etishda biz xuquqiy madaniyatning mohiyati, mazmuni, tarkibiy tuzilishi va namoyon bo'lishining falsafiy ijtimoiy, iqtisodiy psixologik va yuridik muamollarini tadqiq etish uni shakllantirish va yanada yuksaltirish usullarini aniqlashda ilmiy izlanishlarning ustuvor yo'nalishi deb qaralmog'i lozim.

Xuquqiy madaniyat muamollarini tadqiq etishning sotsiologik negizini rivojlantirish, umuman jamiyatdagi xuquqiy madaniyat va aholining turli qatlamlari, huquqiy madaniyati holatining haqiqiy manzarasini aniqlash uchun so'rovlar o'tkazish va xuquq, uning ijtimoiy qadri hamda tartibga, solish vazifasi to'g'risidagi jamoatchilik fikrini aniqlashning boshqa usullarini qo'llash zarur.

Xuquqiy madaniyatni shakllantirishning pedagogik muamollarni tadqiq etishga alohida e'tibor qaratilmog'i lozim. Maktabgacha va Maktab ta'lim vaziriligi manfaatdor tashkilotlarning ishtirokida yoshlarni huquqiy tarbiyalashning ilmiy asoslangan uslubiyotini ishlab chiqishlari kerak. Maktabgacha talim tashkilotlarida pedagoglarni xuquqiy madaniyatini oshirish maqsadida seminarlar o'tkazish, ilmiy maqolala yozish va chop etishda mas'uliyat bilan yondoshish, ilmiy ommabop adabiyotlar va ma'lumotnomalar nashr etishni ko'paytirish, maktabgacha talim tashkiloti pedagoglarini huquqiy madaniyatini oshirish maslalarini bo'yicha olib boriladigan ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish, ilmiy bilimlarni omallashtirish ishiga salmoqli hissa bo'lib qo'shilmog'i kerak.

Xuquqiy bilimlarni ommaviy axborot vositalari orqali targ'ib qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan barchaga mo'ljallangan xuquqiy adabiyotlarni nashr

etish, xuquqiy madaniyatni oshirishga ko'maklashadi. Shuningdek barcha uchun mo'ljallangan yuridik adabiyotlarni maktabgacha talim tashkilotlaridagi pedagog xodimlarga ham targ'ib qilish bo'yicha seminarlarda yuridik mutaxassislar bilan uchrashuvlar uyushtirishda maktabgacha talim tashkiloti rahbarlari va metodistlari ko'magida bunday adabiyotlar bilan tanishtiriladi. Xuquqiy talim uzluksiz bo'lib yoshlikdan boshlab berib borilishi lozim. Pedagog hodimlar maktabgacha talim tashkilotlarida bolalarga hulq atvor qoidalari, ma'naviy va bazi huquqiy normalar to'grisida boshlang'ich tushunchalarni o'yin orqali bolalar ongiga singdirishlari darkor. Buning uchun mtt pedagoglari xuquqiy savodxonlik va xuquqiy madaniyat pedagogik jamoa bo'lib oshirmoqlari darkor. Har qanday maktabgacha talim tashkiloti tarbiyachisi o'zining tashkilotdagi va pedagogik faoliyatidagi xuquq va majburiyatlarini to'la to'kis bilmog'i va kasbiy sha'ni, qadr-qimmatini va ishchanlik obro'sini himoya qilmog'i lozim.

MTT tarbiyachilari o'z huquq va majburiyatlarini “Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'grisidagi qonuni” ning yettinchi bobida va “O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida” belgilangan tegishli moddalarini tegishli o'rgangan, taxlil qilgan bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. Расулходжаева, М. А. (2022). КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Национальная ассоциация ученых, (80), 30-32.
2. Khasanova, S. T., & Vasila, T. (2023, May). DEVELOPMENT OF IMAGINARY-CREATIVE COMPETENCES IN THE PROCESS OF PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSION. In Next Scientists Conferences (pp. 84-91).
3. Rasulxo'jaeva Madina Axmadjonovna TARBIYACHI PEDAGOGNING MTTDA MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISHDA KOMPETENTLIGI MEZONLARI. Лучшие интеллектуальные исследование. 2023 год. Часть 1. № 8.
4. Зарифова, З. М. (2024). ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПЕДАГОГОВ И ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 3(29), 289-294.

5. Rasulxo'jaeva Madina Axmadjonovna MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI BO'LAJAK TARBIYACHILARINI FAOLIYATINI TASHKIL QILISHDA KREATIVLIKNING TEXNOLOGIYALARI. Лучшие интеллектуальные исследование. 2023 год. Часть 1. № 8
6. Rasulxo'jaeva Madina Axmadjonovna TARBIYACHI IMIDJIDA - PEDAGOGIK KOMMUNIKATSIYA. Лучшие интеллектуальные исследование. 2023 год. Часть 1. № 8
7. Zarifova, Z. M. (2024). PEDAGOGLARNING BOSHQARUV MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA QO'YILADIGAN MA'NAVIY-AHLOQIY TALABLAR. Scientific Impulse, 2(20), 512-517.